

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Габбарова Ильмира Володиевна

Магистр, Агентство «Узатом», главный специалист

i.gabbarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7115508>

Ключевые слова: организация, система управления проектами, методология, менеджер, процесс.

В сегодняшней мировой среде, где проекты постепенно приобретают фундаментальные и базовые компоненты бизнес-процесса, управление проектами недавно стало предметом тщательного анализа. В сложном мире конкуренции, чтобы быть конкурентоспособными в любой отрасли, организации и компании сталкиваются с исключительными изменениями, определяемыми такими факторами, как скорость изменений, изменения в генерации, изменения мировой экономической мощи, цифровая экономика и появление международных игроков, прерывающих традиционные области.

Организации помимо текущих повторяющихся операций в своей ежедневной деятельности, сталкиваются с уникальными разовыми сложными задачами и целями, которые имеют ограниченный (установленный) срок завершения, определенный бюджет и ожидаемый результат, это и есть проекты. Данные проекты имеют различного уровня сложность и продолжительность.

Скорость, превосходство, расстановка приоритетов, регулирование и гибкость - все это ключевые качества, которые позволят клиентам и другим спонсорам пользоваться услугами/продуктами организации. Все это способствует успеху любого проекта, основанного на методологиях управления проектами, выбранных и применяемых в соответствии с потребностями в часах и ресурсах, имеющихся в организации.

Система управления проектами (СУП) - набор инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур, используемых для управления проектом. Система управления проектами может иметь как формальный, так и неформальный формат. Система управления проектами позволяет определить ряд процессов и связанных с ними функций контроля, объединенных в единую целенаправленную структуру.

Давайте ответим на вопрос, что же дает нам система управления проектами в организации? Это система, которая позволяет проектным командам создавать и обмениваться информацией по проектам в

реальном времени, полностью реализуя имеющий потенциал организации.

Благодаря такой системе, возможно, обеспечить доступ ко всей информации о проекте в практически любой точке мира для проектных команд, сотрудников поддерживающих подразделений, партнёров и клиентов.

Основной задачей системы управления проектами является обеспечение быстрой и эффективной реализации проектов. Система управления проектами разрабатывается на основе плана управления проектом, который дает описание того, как будет использоваться система.

Содержание системы управления проектом изменяется в зависимости от области приложения, особенностей организации, сложности проекта и доступности необходимых ресурсов. Система создается таким образом, чтобы максимально соответствовать стратегическим целям и производственным ресурсам организации.

Создание и построение системы управления проектами может состоять из разработки следующих взаимосвязанных элементов:

Методы и методологии системы управления проектами;

Методика освоенного объема;

Процедуры системы управления проектами;

Стандарты (локальные акты) организации по управлению проектами и другая регламентирующая документация;

Инструменты системы управления проектами;

Система управления проектами на базе PMBoK;

MS Project для автоматизации проектного управления;

Система хранения документации (SharePoint) для хранения проектной документации;

Ресурсы системы управления проектами;

Обученный персонал.

Применение системы управления проектами в организации позволяет:

- создавать, внедрять и корректировать план работы по проекту;
- эффективно распределять материальные и человеческие ресурсы, необходимые для реализации проекта;
- контролировать основные показатели темпов и качества выполнения проекта;
- добиваться повышения эффективности производства;
- устанавливать наличие взаимосвязей в работе различных проектов;

- учитывать достоинства и недостатки выполненной работы при планировании нового проекта.

На макроуровне организации замотивированы во внедрении инструментов проектного управления для эффективной реализации своих инициатив любого масштаба. На микроуровне, корпоративная система проектного управления, помимо прочего, решает следующие задачи:

- снижение издержек реализации инициатив;
 - создание условий в организации для работы проектной команды;
- информирование топ-менеджмента о статусе стратегически важных проектов организации;
 - обеспечение достаточного и эффективного проектного документооборота;
 - соблюдение сроков реализации проектов.

Делая небольшое заключение можно сказать, что организация должна быть гибкой и адаптивной, чтобы преуспеть в условиях меняющихся требований. Разработка и внедрение систем проектного управления в организациях, дает уникальную возможность различным командам и структурам организации совместно работать над определением планов и реализацией проектов по выводу продуктов на рынок, синхронизируя их расписания, координируя ресурсы и усилия по реализации стратегии организации.

Список использованной литературы:

1. Под редакцией доктора технических наук, профессора В. И. Денисенко, доктора экономических наук, профессора Н. М. Филимоновой «Управление проектами», учебное пособие, Владимир 2015.
2. М. В. Грачева, С. Я. Бабаскин «Управление проектами», учебное пособие, Москва 2017.
3. Система управления проектами (novosoft.ru) (электронный сайт).